

Rapport d'étape de Portage

Pour la période d'avril à juin 2019

Le rapport d'étape suivant résume les activités et les réalisations de Portage du deuxième trimestre de 2019; on y fait le point sur les activités et les communications de Portage pendant cette période.

Le document vise notamment les travaux entrepris pour :

1. favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants;
4. élaborer les activités et les communications de Portage.

Portage a pour mission de contribuer activement à la gestion des données de recherche au Canada au moyen d'un réseau durable de services de bibliothèque et d'une infrastructure de collaboration. Le rapport qui suit fait état de nos progrès dans la mise en place de cette communauté de pratique nationale projetée.

Il a été établi par :

Jeffrey Moon (directeur, Portage)

Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET)

Sarah Wilkinson (agente de projet, ABRC/Portage)

Julie Morin (agente de projet, ABRC)

Juliet 2019

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Cet objectif a pour aspects essentiels la coordination et l'élargissement des compétences et des services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et le renforcement des capacités dans certains domaines de la GDR.

Activités et réalisations

La présente mise à jour porte principalement sur le travail du groupe d'experts du Réseau Portage, mais il importe de se rappeler qu'à l'heure actuelle, le secrétariat de Portage et l'ABRC travaille de façon continue et ardue à obtenir du financement pour la gestion des données (GD) ainsi que pour l'écosystème de l'infrastructure de recherche numérique (IRN). Aucune annonce ne peut être faite à l'heure actuelle, nous espérons qu'elle ne saurait tarder. L'ABRC et le Réseau Portage ont été très actifs à la fois pour obtenir du financement transitoire pour la GD et en collaborant à des demandes de financement plus globales pour l'IRN. Jusqu'à présent, notre communauté d'experts et nos communautés de pratique ont établi de solides fondations en termes de crédibilité et de productivité, ce qui a ouvert des portes et permis d'obtenir l'appui nécessaire de divers groupes d'intervenants du milieu de la GDR.

Conseil des présidents de Portage

- Le Conseil des présidents de Portage s'est rencontré en personne le 10 mai 2019 à l'University of Toronto. Les présidents ont discuté des mises à jour du secrétariat de Portage et ont fait état de leurs progrès et des travaux qui s'amorceront. Les autres points de discussion comprenaient un retour sur la demande à ISDE pour la nouvelle organisation, des mises à jour sur les projets de développement de logiciel de GDR financés par CANARIE, les priorités pour la période de transition 2019-2020 et les initiatives de formation.

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD) :

- L'objectif du GECD est de déterminer, évaluer et promouvoir les pratiques exemplaires, les ressources et les flux de travail qui appuient le partage de données et leur réutilisation par des chercheurs dans des projets, ainsi que les données dans des dépôts.
- Le GECD est en processus d'élaboration d'un guide de survie sur la curation des données, qui sera disponible en ligne sur GitHub et sur le site web de Portage.
- Le GECD a travaillé avec le secrétariat de Portage pour développer une ébauche de description de poste pour un poste de Coordinateur de curation des données, en vue d'un dénouement positif du financement de l'IRN.

- Le GECD continue de travailler avec l'équipe du DFDR sur les flux de travail pour la curation et le développement d'outils.
- Le GECD collabore avec le Réseau Portage et la bibliothèque de la McMaster University à titre de membres du comité du programme du Forum canadien sur la curation des données : un évènement de trois jours qui combinera de la formation en curation de données et un forum des membres de la communauté de curation de données.
- Le GECD, en partenariat avec le GEF et d'autres membres de la communauté sur le comité du programme, aide à planifier, à déterminer l'ordre du jour et à développer le contenu de l'évènement.
- Un appel de soumissions sera publié en juillet 2019 et le Forum se tiendra du 16 au 18 octobre 2019 à la McMaster University.

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD) :

- Le GEDD apporte au réseau Portage son expertise en matière de découverte des données de recherche canadiennes et de la mise sur pied d'un service national de découverte des données.
- Le groupe de travail du service de découverte du DFDR du GEDD continue de travailler au développement de l'interface de découverte nationale pour les données de recherche au Canada, y compris :
 - Un nouveau groupe responsable d'un projet de mappage des sujets au schéma FAST (Faceted Application of Subject Terminology) à l'aide d'OpenRefine.
 - Le maintien et l'expansion de la liste des [dépôts canadiens](#) découvrables dans Re3data.org.
 - L'identification des dépôts à ajouter à l'interface de découverte nationale. La liste complète des dépôts collaborateurs se trouve [ici](#).
- En coordination avec le projet Geodisy financé par CANARIE, le GEDD et l'équipe de développement du DFDR ont exploré comment intégrer la recherche géospatiale dans l'interface de découverte du DFDR.
- Les membres du GEDD ont rencontré des représentants du projet européen OpenAIRE (<https://www.openaire.eu/>) pour discuter de la possibilité de rendre les dépôts de données de recherche au Canada découvrables dans leur plateforme internationale.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD) :

- Le GEPGD continue de superviser la mise en œuvre de l'Assistant PGD, la plateforme nationale de plan de gestion des données de portage. Le groupe compile des « modèles » de PGD propres à diverses disciplines, pour aider les chercheurs à les rédiger.
- Le GEPGD et Portage continuent de travailler de près avec l'University of Alberta sur la mise à jour et la migration de l'Assistant PGD 2.0. L'University of Alberta a commencé

les préparatifs en vue d'initier ce projet dans l'attente du financement de Portage. Nous espérons que l'Assistant PDG 2.0 sera lancé fin 2019 ou début 2020.

- Le GEPGD a modifié son mandat pour inclure les priorités futures du groupe.
- Les coprésidents du GEPGD, Maggie Neilson (Acadia University) et James Doiron (UofA) ont confirmé qu'ils offriront une journée complète d'information et de formation sur le PGD à la McMaster University le 13 septembre 2019. Cet événement a obtenu le soutien financier d'une demande de subvention Connexion du CRSH déposée par des chercheurs de McMaster.
- Les groupes de travail du DMPEG ont également été occupés :
 - Le GT sur les exemplaires - Ce groupe du GEPGD, présidé par Carla Graebner (Simon Fraser), a produit quatre exemplaires sur la PGD en collaboration avec les chercheurs. Les résultats de ce travail ont été mis de l'avant lors du congrès de l'IASSIST à Sydney, Australie, lors de la séance d'affiches. Les prochaines étapes pour ce groupe sont la création d'un document d'une page résumant les critères à utiliser pour les exemplaires tant pour le développement que pour l'évaluation des PGDs et qui continuera de permettre aux chercheurs de rédiger des plans de gestion des données.
 - GT sur les politiques - Le Groupe de travail sur les politiques, présidé par Ted Strauss (McGill), termine l'analyse environnementale des pratiques d'évaluation en matière de PGD dans d'autres juridictions et rédigera un document sommaire, poursuivant ainsi le mandat de l'an dernier. L'intention est de traduire cette information en document fonctionnel qui pourra être utilisé, par exemple, dans le « modèle de stratégie institutionnelle en GDR » de Portage pour aider les établissements à concevoir et à adopter des politiques de GDR. Le GT sur les politiques a également communiqué avec le GT sur la formation du GEPGD, présidé par Li Zhang, pour jeter les bases d'une collaboration à l'élaboration d'un document fonctionnel et des pratiques de formation qui y sont associés.
 - Le GT sur la formation - Le groupe de travail sur la formation du GEPGD, présidé par Li Zhang (USask), s'est rencontré pour la première fois fin juin. Durant cette téléconférence, le groupe a passé en revue le matériel de formation et les documents guides du Groupe d'experts sur la formation (GEF). Le groupe est maintenant en train de développer du contenu pour du matériel de formation plus avancé en PGD.
 - Le GT sur les dépôts - Ce groupe, présidé par Adrienne Cobourne (Dalhousie), a choisi Dataverse comme plateforme pour le dépôt de PGD - et se rencontrera sous peu pour discuter des prochaines étapes en vue du paramétrage.

Groupe d'experts sur la préservation (GEP) :

- Le GEP continue de fournir au réseau Portage des conseils et des orientations au sujet des nouveautés en matière de la création d'infrastructure de GDR afin d'appuyer à long terme l'intendance des données, des métadonnées et du code de recherche.
- Récemment, le groupe a produit un [plan de travail](#) détaillé dressant les priorités proposées et tâches associées du GEP pour les deux prochaines années ainsi qu'une ébauche de description pour le poste de « Coordinateur de la préservation », en vue du financement de transition pour la gestion des données.
- Le GEP entamera un processus de sélection de nouveaux membres pour accroître sa capacité et adresser le roulement des membres.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) :

- Le GERI fournit à Portage des renseignements sur la GDR au Canada et est responsable de la gestion du matériel et des extrants du Consortium canadien d'enquête en GDR.
- Le GERI a été actif et a déployé un sondage national sur le degré de préparation des établissements relativement à la Politique des trois organismes sur la GDR. Ce sondage, lancé en juin 2019, offrira un excellent portrait de l'état actuel en prévision de l'entrée en vigueur de la politique fin 2019 ou début 2020.
- Un autre sondage d'importance est en cours de développement pour évaluer le degré de préparation des établissements à répondre aux exigences en matière de GDR (par opposition au degré de préparation des chercheurs).

Groupe d'experts sur la formation (GEF) :

- L'objectif principal du GEF est de créer et de tenir à jour un continuum de haut niveau de formations pour appuyer les chercheurs et spécialistes de la GDR dans l'ensemble du Canada.
- Les ressources terminées et en cours comprennent :
 - Les versions en anglais et en français du Guide des pratiques exemplaires sur les métadonnées de Dataverse Nord V 1.1.
 - La version française des documents d'information de base sur Dataverse et le DFDR sont maintenant disponibles.
 - Les versions en [anglais](#) et en [français](#) du guide « Options de dépôt au Canada : un guide de Portage » sont maintenant sur le site web de Portage sous « [Ressources et formation'](#) ».
- Toutes ces ressources et activités s'insèrent dans le modèle de « continuum de formation » du GEF développé pour aider les experts et les groupes de travail dans la création de matériel de formation en appui à la communauté de pratique nationale en GDR. Un élément de plus de cette initiative est la création du nouveau « Groupe de travail national sur la formation en données » (également mentionné plus bas).

Groupe d'experts sur les dépôts de données (GEDD)

- La prochaine rencontre de ce groupe est prévue pour le 19 juillet 2019, afin de poursuivre les progrès accomplis lors de la réunion inaugurale de juin, soit finaliser la rédaction du mandat et des critères de sélection des membres et déterminer comment appuyer les groupes de travail existants dévoués aux plateformes (p. ex. DFDR et Dataverse) et répondre aux besoins de domaines précis.

2. Faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD :

- La planification se poursuit en vue de la migration de l'Assistant PGD de Portage vers une nouvelle base de code unifiée. Les progrès dépendent du financement que Portage cherche à obtenir de façon active pour implanter une plateforme nationale.

Groupe de travail Dataverse Nord (DVN) :

- L'objectif de DVN consiste à bâtir une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui souhaitent utiliser la plateforme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Trois sous-groupes étudient les lacunes et les possibilités qui pourraient être comblées par des stratégies et des services coordonnés à l'échelle nationale à l'appui de Dataverse, y compris le sous-groupe sur les modèles opérationnels, le sous-groupe sur la formation et le sous-groupe sur les métadonnées.
- Le Sous-groupe sur les métadonnées du DVN a publié son Guide de pratiques exemplaires sur les métadonnées sur le site web de Portage en français et en anglais. Le groupe travaille maintenant à la rédaction d'un guide d'une page pour les métadonnées dans Dataverse.
- Le DVN collabore avec le groupe d'experts sur la formation (GEF) afin de rédiger des documents de formation portant sur le dépôt. James Doiron a quitté ses fonctions de président pour se consacrer à son nouveau rôle de président du GEPGD. Carrie Breton (Guelph) et Siobhan Hanratty (UNB) ont accepté d'être coprésidentes du groupe de formation jusqu'en décembre 2019.
- À la suite du dépôt de son rapport de recommandations, le Sous-groupe sur les modèles opérationnels s'est dissout et s'est joint au Sous-groupe sur les politiques pour rédiger une ébauche de recommandations de politique à adopter en tout ou en partie par les fournisseurs Dataverse au Canada. Le sous-groupe a été constitué et ses membres sont déjà à pied d'œuvre.
- Une entente de service avec Scholars Portal/U of Toronto et les membres institutionnels du BCI a été conclue ce qui permettra aux établissements au Québec de développer des dépôts dataverse via Scholars Portal. Il s'agit d'une étape importante vers la vision d'une

instance nationale de Dataverse telle que proposée par le Sous-groupe sur les modèles opérationnels de Portage. Portage et le Groupe de travail Dataverse Nord continuent de suivre l'évolution de ces développements et de communiquer avec les intervenants concernés.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) :

- Le DFDR est un projet conjoint entre l'ABRC/Portage et Calcul Canada visant à créer une interface de découverte nationale pour les données de recherche canadiennes ainsi qu'une plateforme évolutive de dépôt capable de traiter facilement de grands fichiers de données.
- Le DFDR est actuellement fonctionnel et offre une « production limitée », ce qui signifie que :
 - N'importe qui peut utiliser le service pour chercher et télécharger des données à partir du dépôt du DFDR ou d'un catalogue toujours plus riche de dépôts de données canadiens.
 - Les services de dépôt du DFDR sont offerts à un nombre croissant de chercheurs canadiens.
 - Des discussions sont en cours avec plusieurs nouveaux groupes de recherche qui pourraient se joindre au DFDR en 2019-2020 à titre de partenaires de production limitée.
- Le gestionnaire de service de Portage et l'équipe de développement du DFDR ont créé un « Plan de projet de lancement de la production du DFDR » pour faire passer le DFDR de stade de production limitée au stade de production complète afin de mieux soutenir la communauté de la recherche au Canada. On s'attend à ce que le DFDR passe au stade de production complète avant l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation d'infrastructure de recherche numérique nationale (IRN) en réponse au Programme de contribution pour l'IRN (<http://engagedri.ca/>) du Ministère de l'Innovation, de la Science et du Développement économique (ISDE).
- Le DFDR au stade de production complète comportera des espaces de stockage gérés dans différents sites d'hébergement de la Fédération Calcul Canada. Des discussions sont en cours avec deux sites d'hébergement possibles pour le DFDR. Le système Cedar à la Simon Fraser University a été identifié comme site d'hébergement probable du DFDR. Le choix du second site d'hébergement est toujours en cours d'évaluation.
- Des activités de diffusion et de formation sont prévues au cours de l'année de transition avant le lancement du DFDR.

Groupe de travail sur le modèle de service pour le DFDR (MS-DFDR) :

- Le MS-DFDR a été formé pour tirer parti de l'expertise communautaire dans la conception de modèles de service et d'affaires, de politiques, d'expérience des

utilisateurs et de flux de travail opérationnels pour une plateforme de dépôt fédéré de données de recherche.

- Le **GT sur les politiques** a terminé la conception de plusieurs politiques à l'appui de l'exploitation d'un service de dépôt de données à l'échelle nationale. Ces ébauches sont en cours de révision par le Comité de pilotage de Portage et recevra un examen juridique avant d'être finalisées. En 2019, le groupe travaillera à conclure des ententes de service entre le DFDR et les sites d'hébergement de la Fédération Calcul Canada ainsi qu'avec d'autres fournisseurs d'hébergement.
- Le **Groupe de travail sur l'expérience utilisateur et la formation** a connu un changement de sa composition avec l'arrivée de quatre nouveaux membres. Dans le cadre de ses activités d'intégration, le groupe a effectué une ronde de tests et est maintenant en processus de développement d'un script pour les tests d'utilisation à venir. Le travail est déjà commencé pour la création de matériel de formation sur le site du DFDR, y compris une vidéocapture pour utiliser Globus File Transfer. Le groupe travaillera de près avec le GEF pour le développement d'autres formations, notamment un possible module de formation en ligne pour le DFDR.

Efforts de coordination de l'infrastructure de dépôt :

- Portage a collaboré avec Scholars Portal pour développer des documents d'information et des documents d'utilisation pour le DFDR et Dataverse, tout en reconnaissant la diversité de l'infrastructure de dépôt au Canada. On compte notamment le guide récemment publié : « **Options de dépôt au Canada : un guide de Portage** », disponible en [anglais](#) et en [français](#) sur le site web de Portage sous « [Ressources et formation](#) ».

3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Collaboration avec les conseils régionaux des bibliothèques :

- Le directeur continue de rencontrer les représentants des quatre consortiums régionaux de bibliothèques chaque mois. En outre, les représentants régionaux ont été invités à ajouter des mises à jour régionales à celles de Portage publiées périodiquement dans la communauté.

Groupe de travail interorganisationnel sur les pratiques responsables de GDR pour les données sensibles :

- Le but de ce groupe de travail est de fournir des conseils pratiques en ce qui concerne la gestion des données sensibles en déterminant les pratiques exemplaires reposant sur l'expérience de la communauté internationale et du Canada.
- Sous-groupe 1 : le groupe poursuit son mandat de développer un texte favorable au dépôt pour les applications déontologiques et le consentement éclairé, des accords d'accès aux données, et du matériel de formation. Le sous-groupe a développé un plan de travail sous forme de matrice pour identifier et prioriser les objectifs. Cette matrice comprend également une section de définitions pour assurer une bonne compréhension entre les membres du groupe et avec les utilisateurs finaux. Nous remercions Brenda Gagné et Rachel Zand qui poursuivent leur travail de coprésidence de ce sous-groupe.
- Sous-groupe 2 : le groupe a poursuivi son travail d'évaluation des éléments de questions et de conseils qui pourraient être intégrés dans un modèle de GDR propre aux données sur les Autochtones. Ce travail se fera conjointement avec le Groupe d'experts PGD qui participera à la création du nouveau modèle.

Groupe de travail national sur la formation en données

- Après des discussions préliminaires en janvier 2019, un nouveau Groupe de travail national sur la formation en données sera bientôt constitué avec des membres provenant de l'écosystème de la gestion des données au Canada, y compris DRC, l'ABRC, Portage, CODATA Canada, World Data Systems, Collèges et instituts Canada,

le Centre de documentation collégiale, le CRSH, le CRSNG, l'IRSC et ISDE. La première réunion est prévue à la mi-juillet. Le mandat exact de ce groupe reste à déterminer, mais Portage y sera représenté par le directeur et la présidente du Groupe d'experts sur la formation (GEF).

Entente de service entre Scholars Portal du CBUO et le BCI

- SP et le BCI ont conclu une entente de service pour l'expansion de Dataverse de Scholars Portal au-delà des membres du CBUO. Une copie de l'entente est disponible sur demande.

Mise à jour du financement d'ISDE

- La demande produite et appuyée par la communauté à ISDE pour le financement de l'IRN a été soumise le 6 mai. Aucune entente ou annonce n'a encore été faite, mais le travail se poursuit pour l'établissement d'une nouvelle organisation d'IRN qui comprendra la gestion des données (GD), le calcul informatique de pointe pour la recherche (CIP) et les logiciels de recherche (LR). Les signataires établiront un « comité de candidature » de quatre personnes qui poursuivront les négociations avec ISDE avec l'objectif d'établir une nouvelle organisation dès que possible. Le financement intérimaire est en place ou en cours de discussion pour chacun des trois axes pour assurer la continuité du service aux chercheurs.

Financement transitoire pour la GD

- Aucune annonce n'a encore été faite concernant le financement transitoire pour appuyer les initiatives de GD, y compris un soutien éventuel pour la gestion des données, les plateformes et les services. Le travail à cet égard est toujours en cours.

Subvention Connexion du CRSH pour la GDR

- En plus de la demande conjointe approuvée Portage/McMaster pour appuyer un forum national sur la curation, Portage a appuyé ou participé à de nombreuses autres demandes de subventions Connexion du CRSH, y compris avec :
 - Emily Carr University of Art + Design
 - Université d'Ottawa
 - University of Alberta
 - Université Laval
 - Groupe de travail de Portage sur les données sensibles
 - Fanshawe College

Autres engagements

- Lee Wilson a participé à THATcamp@X à la St. Francis Xavier University à Antigonish, le 8 avril 2019
- Jeff Moon a prononcé l'allocution de fermeture lors du congrès 2019 NADDI à Ottawa, les 24-26 avril 2019
- Lee Wilson a présenté les initiatives nationales en GDR avec des collègues de l'Université du Nouveau-Brunswick lors d'une séance de recherche ACENET à Fredericton, les 29-30 avril 2019
- Jeff Moon a offert une mise à jour sur Portage relativement à la formation et au financement de l'IRN au conseil de l'ABRC et donné d'autres présentations aux directeurs de l'ABRC lors de l'assemblée générale à Victoria, du 30 avril au 2 mai 2019
- Jeff Moon a coprésentié lors de BCNet à Vancouver (avec Mark Leggott de DRC)
- Jeff Moon a présenté lors de l'IASSIST 2019, à Sydney, en Australie, les 27-31 mai
- Jeff Moon a participé aux réunions sur la GDR et les questions déontologiques à l'Université de Montréal à Montréal, les 10-11 juin
- Lee Wilson a animé une séance de formation lors du Dalhousie's Research Bootcamp à Halifax, le 12 juin 2019
- Lee Wilson a assisté et a présenté dans le cadre du CANHEIT-ARC 2019 à Winnipeg, les 17-21 juin
- Jeff Moon a prononcé une allocution plénière lors de la journée de la GDR à l'Université du Québec, à Montréal, le 18 juin 2019

4. Élaboration des activités et des communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de l'Association. Le but est de mettre en place un réseau durable s'appuyant sur le grand écosystème de gestion des données de recherche

Activités et réalisations

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM) :

- Le CPPM s'est réuni le 4 avril pour réviser les ébauches de politiques relatives au DFDR et les scénarios d'utilisation du DFDR et de Dataverse.

Comité consultatif de Portage (CCP) :

- La prochaine réunion du Comité consultatif de Portage se tiendra en septembre.